

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИНИНГ КАСБИЙ ВА ЖАНГОВОР РУҲИЯТИНИ ОШИРИШНИНГ ПСИХОЛОГИК НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ

Қулдашев Абдумалик Устаевич
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14551766>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15- Dekabr 2024 yil
Ma'qullandi: 18- Dekabr 2024 yil
Nashr qilindi: 24- Dekabr 2024 yil

KEYWORDS

Профессионал кадрлар, ҳарбий профессионал онг, ҳулқ-атвор, касбий онг ва маҳорат, ўзини ўзи англаш, онг ва тажриба, оила ва ундаги тарбия, атроф-муҳит, умумий ва ҳуқуқий психологик тарбиявий асослари.

ABSTRACT

Мазкур мақолада Ички ишлар органлари ходимларининг ўз-ўзини англаш ва ҳар қандай ҳолатларда руҳий тушқунликка тушмаслик, “замон билан ҳамнафас бўлиш”, хизмат сирларини ўрганишда педагогик психологик тажриба, куч, сабр талаб ва матонат талаб этилиши билан боғлиқ илмий тажрибалар, фикрлар илгари сурилган

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 15 апрелдаги ПФ-5076-сон “Ички ишлар органлари учун профессионал кадрларни тайёрлашнинг сифат жиҳатидан янги тизимини жорий этиш буйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори ва мазкур қарори 6-бандига кўра 2021 йил 1 сентябрдан эътиборан ички ишлар органларида хизматни ўташ тартибига узлуксиз ўқув-карьера жараёни киритилди.

Ушбу янги тизим асосида ички ишлар органларида узлуксиз ўқув-карьера жараёнини тизимли ташкил этиш ва кадрларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ҳамда уларни малакасини сифатли оширишни ташкил этиш тартиби белгиланган¹.

Шунингдек, мазкур узлуксиз ўқув-карьера билан Ички ишлар вазирлиги ва унинг қуйи бўлинмаларининг энг муҳим вазифалари белгиланди. Жумладан:

- ✓ ходимларнинг малакасига қараб хизмат бўйича ўсишини таъминлаш, шунингдек, куч ва воситаларни самарали бошқаришда рақбар кадрларнинг интеллектуал ва профессионал салоҳиятини янада ошириш;
- ✓ барча тоифадаги ички ишлар органлари ходимларининг самарали хизмат ўташи ва уларнинг хизмат мартабаси ошиши учун хизматнинг бутун муддати давомида узлуксиз равишда тахсил олиш ва малака ошириб боришига эришиш;

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 15 апрелдаги ПФ-5076-сон “Ички ишлар органлари учун профессионал кадрларни тайёрлашнинг сифат жиҳатидан янги тизимини жорий этиш буйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори

✓ доимий равишда ички ишлар органлари ходимларининг хизматдан ажралмаган холда бевосита жойларда малакасини оширишни таъминлаш мақсадида масофавий ва мобил сайёр курсларини ўтказиб бориш;

✓ анъанавий малака ошириш билан бир қаторда касбий ўқитишнинг уйғунлашган, иш жараёни билан биргаликда олиб бориладиган шакллари, шунингдек, кадрлар малакасини оширишнинг белгиланган даврийлигига риоя қилинган ҳолда таълим дастурларини, билим ва кўникмаларини доимий такомиллаштиришдан иборат кредит-модуль механизми жорий қилинди.

Шунингдек, янги жамият таълим жараёни субъектларига аниқ талабларни қўйди, улардан бири “замон билан ҳамнафас бўлиш”, бу таълим жараёнининг ўзгариши билан боғлиқ. Бир қатор илмий ишларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, янги таълим тизимига мослашиш қийин, шунинг учун уларнинг фаолиятида муваффақиятга эришиш кўп меҳнат ва куч сабр ҳамда матонат талаб этилади. Бунинг учун ҳар бир педагогдан психологик билим ва ҳаётий тажрибага эга бўлиш талаб этилади.

Тажрибали, педагогик фаолият деганда, биз меҳнат бозорида рақобатбардош бўлган амалиёт ходимлари ва талабаларини тайёрлашни назарда тутамиз, бу педагогларни олдига бир қанча вазифаларни қўяди. Шу нуқтаи назардан, профессор-ўқитувчилар нафақат билим берувчи, балки ички ишлар органлари ходимлари ва тингловчи (курсантлар)ни муаммоли вазиятларда ҳаракат қилиш, ўз билим ва кўникмаларини “қўллаш” учун имкон қадар тез ва самарали фаолиятни ташкил эта оладиган шахс эканлигини тушунишдир.

Касбий хулқ-атвор ва фаолиятнинг тартибга соладиганлардан бири бўлган янги касбий ўзини ўзи англашни ривожлантириш зарурати бўйича профессор-ўқитувчини касбий онгини ривожлантириб, профессионаллаш-тириш учун янги талабларни қўйишдан иборатдир.

В.С.Мухина² профессор ўқитувчилар ўзини ўзи англашни асоси сифатида “шахснинг индивидуал мавжудлигини белгилайдиган шахсий маънолар тизимини ташкил этувчи кадрият йўналишлари” деб тушунтиришга ҳаракат қилади.

Г.И.Симонова³нинг фикрича, инсоннинг касбий ўсиши ва ривожланишининг тизимини ташкил этувчи ва тартибга солувчи омили унинг ўзини ўзи билиши ва ўзига муносабати натижасида, шахснинг ўзи ҳақидаги ғоялари ва ҳукмларининг барқарор мажмуаси сифатида ҳаракат қиладиган ўзини ўзи англашидир.

Касбий ўзини ўзи англаш ривожланиб бориши билан инсон танлаган соҳада талаб қилинадиган фазилатлардан хабардор бўлади, шунингдек, ўзини профессионал сифатида намоён қилади.

Баъзи бир адабиётларда касбий ўзини ўзи англаш ички ишлар органлари ходимларининг умумий ўзини ўзи англашининг бир қисми сифатида қаралади, биз унга риоя қилишимиз зарур. Ушбу ёндашув доирасида касбий ўзини ўзи англаш шахс томонидан амалга ошириладиган касбнинг баъзи бир жиҳатларининг мазмуни билан тавсифланади, бу шахсий хусусиятлар билан бир қаторда индивидуал хусусиятларни

² Мухина В.С. Личность: Мифы и Реальность (Альтернативный взгляд. Системный подход. 1999.... 1072 с. 74. Мухина В.С. Феноменология развития и бытия личности: Избр. психол.тр. – М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 1999. – 640 с. 75.

³ Симонова Г.И. Педагогическое сопровождение социальной адаптации учащихся / Г.И. Симонова. Киров: Изд-во Вят. гос. гуманитар. ун-та, 2005. 317 с. 305.

(физиологик хусусиятлар, жисмоний хусусиятлар), шунингдек “динамик ўзлик”), хусусан, шахснинг ақлий ва жисмоний ривожланиш хусусиятларини инобатга олади.

Ички ишлар органларида касбий онг ижтимоий хусусиятга эга. Шахс ўзининг ижтимоий мавқеини, шунингдек, ўзи яшаётган жамиятда ўрнатилган қоидалар ва меъёрларга риоя қилиш зарур, бу эса касбий ўзини ўзи англашнинг шаклланишига таъсир қилади.

Олимлар тажрибасига кўра, **А.К.Маркова⁴ касбий ўзини англашга қуйидагилар тааллуқли эканлигини билдирган:**

- ўз касбининг меъёрлари, қоидалари, моделларини уларнинг фазилатларини англаш стандартлари сифатида билиш;
- ҳамкасб билан ўзини таққослаб, бошқа шахсларда ушбу фазилатларни англашга ёрдам бериш;
- ҳамкасблар томонидан ўзини профессионал нуқтаи назардан тан олишга мажбур этиш;
- ҳарбийнинг касбий томонларини баҳолаш;
- ўзини англаш, касбий хулқ-атвори ва ўзини ўзи баҳолаш;
- умуман ўзини ижобий баҳолаш, ижобий фазилатларини, истиқболларини аниқлаш, бу ижобий “концепция”нинг шаклланишига олиб келади.

Ички ишлар органларининг касбий онгини ва маҳоратини ошириш бу кўп мезонли ҳаракатдир, чунки бу мезон профессор-ўқитувчилар ижтимоий муносабатларини тартибга солади. Профессор-ўқитувчи ҳам ташкилотчи, ҳам ижодкор саналади. Ички ишлар органларининг касбий онгини ривожланиши ташқи ўзаро таъсир орқали амалга оширилади. ИИБ Малака ошириш институтида ўқув жараёнини ташкил этиш шакллари эса тўғридан-тўғри амалиётчи ходим ўқитувчи жойлашган ижтимоий муҳит орқали эса шахсий хусусиятлар ва ижодий фаолият бу ривожланишни тўлдиради. Профессор-ўқитувчиларнинг касбий ўзини ўзи англашни ривожлантириш консерватив характерга эга эмас. Чунки педагогик фаолият жараёнида доимий ўзгаришлар ва изланишлар жараёни бўлиб, унинг заминида доимо муҳитга мослашиш ётади.

Шундай экан, касбий онгини ривожлантириш амалиётчи ходим бўлмиш ички ишлар органлари ходимлари билан биргаликдаги профессор-ўқитувчи маконида содир бўлади, унинг доирасида алоқа ва биргаликдаги фаолият амалга оширилади, бу ўқитувчига биргаликдаги фаолиятни рефлексли таҳлил қилиш ва касбий фаолиятининг янги амалий мазмунини бойитиш ҳамда ривожлантиришга тараққиётга кенг йўл очади.

Ички ишлар органлари ходимларининг касбий онгини профессионаллаштириш учун касбий ўзини ўзи англаш зарурлигини тушуниш керак. Бу нима дегани яъни, ходимларда касбий ўзини ўзи англашни, руҳий тетикликни ривожлантирадиган ўқитувчи ўқишга жалб этилган амалиётчи ходимларни жамиятда рақобатбардош қилиб тарбиялашдан иборат бўлади.

Ички ишлар органлари ходимлари шахснинг онги ва ўзини ўзи англашини ўрганиш муаммолари бўйича маҳаллий ва хорижий психологик тадқиқотларни таҳлил қилиш, ушбу масалаларнинг мураккаблиги ва шу билан бирга долзарблигидан далолат

⁴ Маркова А. К. Психологические критерии и ступени профессионализма учителя // Педагогика. – 1995. – No 6. 112.

беради. Мазкур йўналишдаги фаолият назарияси доирасида онгни ўрганишга кўплаб тадқиқотлар бағишланган. Ушбу тадқиқотлар ички ишлар органлари ходимлари шахсни онгининг умумий ва ижтимоий табиатини очиб беришга қаратилган.

А.Н.Леонтев⁵ онгни ўрганар экан, онгнинг энг чуқур инсоний тузилмалари шахснинг ички дунёсининг мазмуни ва динамикасини белгиловчи семантик (йўналиш) тузилмалари эканлигини англатади. А.Н.Леонтев онг ва шахс фаолияти ўртасидаги таъсир жараёнларининг ўзаро боғлиқлиги ва психологик динамикасини ўрганган, психологик динамика ҳаракатлар, шартлар ва операцияларнинг аниқ мақсадларини мувофиқлаш-тиради ҳамда мотивга маълум бир муносабатда бўлади, чунки мавзу ўз олдида фақат мотивацион мақсадларни қўяди. Касбий онг тушунчасининг ижтимоий ва психологик жиҳатлари ўртасидаги мураккаб муносабатларни диаграммаларда акс эттириш мумкин. Ушбу фикрлари бевосита ички ишлар оргалари ходимлари ва тингловчи курсантларга ҳам тааллуқлидир.

А.Н.Леонтевнинг сўзларига кўра, “шахсий маъно” атамаси маълум бир мавзунинг ўзига хос шахсий мотивлари билан чекланган тор вазифаларни бажаришга имкон беради.

В.П.Зинченко⁶ эса шахс онги воқелик, мулоқот ва дунёни идрок этиш тажрибаси мавжуд бўлган маданий борлиқда ривожланади, деб ҳисоблайди.

Шахснинг ривожланган онги унинг психологик кўп ўлчовлилиги билан ажралиб туради ва ўзини тутиши ҳамда муомула мулоқотида, юриш туришида акс этади.

А.Н.Леонтев воқеликнинг аниқ тасвирларини ҳиссий таркибини ташкил этувчи, аслида идрок этиладиган ёки хотирада тугайдиган, келажакка тааллуқли ёки ҳатто шунчаки пайдо бўладиган онг ҳодисаларининг ҳиссий тўқимасини ўрганишга алоҳида эътибор қаратади. Онгнинг ҳиссий тасвирлари вазифаси мавзуни очишда дунёга ҳақиқатни кўрсатди. Онгнинг ҳиссий мазмуни туфайли дунё субъект фаолиятининг объекти сифатида намоён бўлади.

А.Н.Леонтев онгнинг уч компонентли тузилишини ҳиссий тўқималарни ўзгартириб, касбий онг тузилиши қандай таркиб билан тўлдирилганлигини очиб беришга интилган.

Касбий онг - онг шакли сифатида умуман маъно ҳосил қилмайди, балки маълум бир касбий фаолият билан боғлиқ бўлган билим соҳасининг концептуал, шунингдек, касбий мақсадларни белгилашда намоён бўладиган касбий мотивлар, қизиқишларда мужассамланган маъноларни шакллантиради.

Интеллектуал жараёнлар ички ишлар органлари ходимларининг шахснинг профессионал хатти-ҳаракатларига таъсирини аниқлайди. Л.В.Копец⁷, Ж.Келли интеллектуал жараёнларни шахс фаолиятининг асосий хусусияти сифатида белгилаган биринчи психологлардан бири эди. У яратган назариянинг марказий концепцияси - бу шахсий конструкция тушунчаси ва шахсларнинг воқеаларни кўриш, уларни ўз тажрибалари ва билимлари асосида башорат қилиш ҳақидаги маълумотлар ҳисобланади. Ҳамма шахслар ҳақиқатни ўзига хос тарзда қурганликлари ва ҳақиқатга

⁵ Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – М., 2005. С. 232.

Леонтьев А.Н. «Деятельность. Сознание. Личность». – Москва: Политиздат, 2005. С. 233.

⁶ Зинченко, В. П. Продуктивное восприятие / В. П. Зинченко // Вопросы психологии. — 1991. — № 6. — С. 27—42. 145.; Зинченко, В. П. Восприятие и действие [Текст]: автореф. дис. ... д-ра психол. наук / В. П. Зинченко. — М., 2006. С.146.

⁷ Копец, Л. В. Классические эксперименты в психологии / Л. В. Копец. — Киев, 2010. 4. Корнилова, Т. В. Экспериментальная психология : учебник для бакалавров / Т. В. Корнилова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016.

тўғридан-тўғри кира олмасликлари сабабли, воқеалар ёки уларнинг талқинлари бўйича барча нуқтаи назар бир хил маънони англатмайди.

Шахслар дунёга ва бир-бирига шахсий конструкциялар тизими ва реал шароитлар орқали боғланган, воқеалар шахс уларни қандай қабул қилишидан кўра камроқ аҳамиятга эга.

Шахснинг конструктив тизими, Ж. Келли қарашларига кўра, ижтимоий ўзаро таъсирларни ўзгартиради ва у конструкцияларни ташкил қилишни иерархик тизим сифатида тавсифлайди, унга бир қатор конструкциялар бўйсунди (супердоминант) ва бошқалар тизимнинг айрим қисмларида бўйсунди (субдоминант). Ж. Келли шахсий тузилмалар остида ўзи ва бошқа шахслар фойдаланади.

Университет профессор-ўқитувчисининг касбий тузилиши, унинг фаолият ва ижтимоий ҳаётдаги тажрибасини англаш, талқин қилиши, тушунтириши ёки башорат қилиши учун фойдаланадиган ғоя ёки фикр бўлиши мумкин. Ички ишлар органларининг шахсияти ўз дунёсини ўзи яратган концептуал тизимлар ёки моделлар ёрдамида тушунилади ва ўз фаолиятининг объектив ҳақиқатига мослашишга ҳаракат қилади. Институт профессор-ўқитувчисининг шахсий конструкцияларига “ҳаяжонланган-хотиржам”, “эркак-аёл”, “диний-атеистик” ва бошқа тушунчалари мисол бўлиши мумкин.

Умумий ва ҳуқуқий, ҳарбий профессионал онг доимий ривожланишда бўлади. Онг тоифаларини ўрганишда, В.Ф.Петренко⁸ уларни маъноларнинг (тушунчаларнинг) энг умумий шакллари сифатида тушунади ва уни билимларнинг ажралмас қисмининг битта тушунчасига айланган, деб фикр берган.

Шундай қилиб, индивидуал онгнинг категорик тузилиши маъно ва мазмунини белгилайдиган энг умумлаштирилган тоифаларнинг иерархик тўпламидир. Бир томондан, касбий онг ижтимоий онгнинг бирлиги сифатида ҳаракат қилади ва бошқа томондан индивидуал онгни шакллантиради. Ижтимоий онг бирлиги сифатида ғояси умумий ижтимоий тажрибани, унинг ривожланган концептуал шакллари, универсал билимларни аниқлаш имконини беради. Шунинг таъкидлаш керакки, ижтимоий онг, шунингдек, индивидуал онг илмий билимлар билан биргаликда яшаш жойлари, турли даражадаги ҳақиқат билан тавсифланган ижтимоий стереотипларни ўз ичига олади. Ижтимоий гуруҳлар фаолиятининг айрим шакллари ушбу фаолиятни амалга оширувчи фуқаролар онгининг ўзига хос хусусиятларини яратади. Шу билан бирга, ҳар бир шахсга фақат унга хос бўлган, унинг индивидуал тажрибаси билан шартланган ўзига хос компонентлар мавжуд.

Онг ва тажрибани ривожланишида оила ва ундаги тарбия, атроф-муҳит ҳамда тажрибали инсонлардан олинган билим, кўникма, амалиёт инсон рухиятини шаклланишида ва ҳаётини тажриба (профециализм)ни ошишида катта роль ўйнайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т., 2023.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 15 апрелдаги

⁸ В.Ф.Петренко. Психосемантика сознания. — М. : Политиздат, 1988. – с. 232.

ПФ-5076-сон “Ички ишлар органлари учун профессионал кадрларни тайёрлашнинг сифат жиҳатидан янги тизимини жорий этиш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 31 майдаги «IJRO.GOV.UZ» ижро интизоми идоралараро ягона электрон тизими самарали фаолият кўрсатишини таъминлашга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5132-сонли қарори.

3. Зинченко, В. П. Продуктивное восприятие / В. П. Зинченко // Вопросы психологии. — 1991. — No 6. — С. 27—42. 145.; Зинченко, В. П. Восприятие и действие [Текст]: автореф. дис. ... д-ра психол. наук / В. П. Зинченко. — М., 2006. С.146.

4. Копец, Л. В. Классические эксперименты в психологии / Л. В. Копец. — Киев, 2010. 4. Корнилова, Т. В. Экспериментальная психология : учебник для бакалавров / Т. В. Корнилова. 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016.

5. В.Ф.Петренко. Психосемантика сознания.-М.:Политиздат,1988.-с. 232.

6. Леонтъев А.Н. Проблемы развития психики. – М., 2005. С. 232.

7. Леонтъев А.Н. «Деятельность. Сознание. Личность». – Москва: Политиздат, 2005. С. 233.

8. Маркова А. К. Психологические критерии и ступени профессионализма учителя // Педагогика. – 1995. – No 6. 112.

9. Мухина В.С. Личность: Мифы и Реальность (Альтернативный взгляд. Системный подход. 1999.... 1072 с. 74. Мухина В.С. Феноменология развития и бытия личности: Избр. психол.тр. – М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 1999. – 640 с. 75.

10. Симонова Г.И. Педагогическое сопровождение социальной адаптации учащихся / Г.И. Симонова. Киров: Изд-во Вят. гос. гуманитар. ун-та, 2005. 317 с. 305.

